

SUCCESSIEVE BOS-LANDBOUW AGROFORESTRY EN GEMEENSCHAPSONDERSTEUNDE LANDBOUW

1. Een nieuw aangelegde boomrij met gewassen tijdens het eerste oogstseizoen in 2023 2. Nieuw aangelegde boomrijen en steegjes tijdens het eerste oogstseizoen in 2023
3. Een boomrij met gewassen tijdens het tweede oogstseizoen in 2024 4. Boomrijen en steegjes tijdens het tweede oogstseizoen in 2024 (Foto's: Tanja Kähkönen)

WAT EN WAAROM

Het proefproject Agroforestry van Lill-Nägels (figuur 1) werd in 2022 opgericht in Kirkkonummi, Zuid-Finland. Het is een opeenvolgend agrobosbouwsysteem waarbij marktgewassen zoals knoflook samen met fruitbomen en bessen, rabarber en enkele andere groenten worden geteeld in een opvolgingsteeltsysteem. Het systeem was voornamelijk gepland rond bioremediatie van de aangetaste bodem door middel van biodiverse plantengemeenschappen en de bijbehorende microbiomen/bodemfauna. Tegelijkertijd dient dit systeem als proefproject om de toepassing van successioneleagroforestry in de landbouw binnen de Finse bioregionale en sociaaleconomische context te onderzoeken, zowel op gebied van agroforestry als in de relatie tussen boeren en consumenten. Het geplande community supported agriculture (CSA)-model voor het proefproject is een door boeren geleid model waarin consumenten voor elk oogstseizoen vooraf landbouwproducten kunnen kopen. Het proefproject heeft een oogst opgeleverd sinds het eerste volledige groeiseizoen in 2023. De handelbare gewassen zullen variëren in het gebruikte opvolgingsteeltsysteem naarmate het systeem zich ontwikkelt.

Trefwoorden: Door de gemeenschap ondersteunde landbouw, rendement op investering (ROI), korte waardeketens, successionele agroforestry

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

In het Agroforestry Pilot-project van Lill-Nägels werd bij het ontwerpen van het successionele agroforestry-systeem rekening gehouden met zowel stratificatie als successie. Successie, het proces waarbij de soortensamenstelling in een gebied in de loop van de tijd verandert, wordt gecombineerd met menselijke ontwerp. Op deze manier ondersteunt agroforestry zowel de verbetering van debodemeigenschappen als de productie van verschillende handelbare gewassen in opeenvolgende tijdsfasen. In het systeemplan voor successie worden voor elke plant in tijd en ruimte passende nissen gecreëerd in combinatie met andere planten. Gelaagdheid is een belangrijk ontwerpprincipie waarbij in agroforestry-rekening wordt gehouden met niche-eisen van elke soort binnen zowel de temporele als de ruimtelijke lagen. In deze agroforestry-praktijk worden vier lagen onderscheiden op basis van de lichtbehoefte van de planten. Het systeemontwerp vertoont daardoor duidelijke overeenkomsten met een tuinderij.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Successionele agroforestry in de landbouw, in elke ontwikkelingsfase, kan de boer vanuit landbouweconomisch oogpunt ten goede komen. Hoewel de implementatiekosten over het algemeen hoger zijn in een opeenvolgende agroforestry-praktijk dan in een monocultuursysteem vanwege de grotere diversiteit van de planten en arbeidsbehoefte, kan het inkomstenpotentieel eveneens ook groter zijn. Dit komt door de mogelijk kortere wachttijd tussen de aanleg van het systeem en de eerste oogst van verhandelbare gewassen, evenals het continu geproduceerde aanbod van verschillende marktbaar producten tijdens de successie. Door de kortere tijd tussen de aanleg en de eerste verhandelbare oogst kan de terugverdientijd (ROI) worden verkort, wat gunstig kan zijn vanuit economisch oogpunt voor het bedrijf. Planten in verschillende lagen binnen de bomenrijen kunnen meer van het invallende licht opvangen dan in monocultuursystemen, en ze kunnen zo worden ontworpen om schaduw te creëren waar dat nodig is voor andere planten. De patronen van licht en schaduw kunnen de productiviteit van de gewassen verhogen, bijvoorbeeld door verminderde zonnestress en betere vochtretentie in de bodem.

Het successionele-agroforestry-systeem bij het Lill-Nägels Agroforestry Pilot project is een experimenteel systeem, zowel op het gebied van agroforestry-productie als op het gebied van de relatie tussen boeren en consumenten. Het systeem is ontworpen als een door de gemeenschap ondersteunde landbouw (CSA), maar het loopt momenteel niet als één systeem omdat het project door de overheid wordt gefinancierd. Zodra het systeem volwassen is en er meer te oogsten valt, zullen burgers worden uitgenodigd om gratis te oogsten, in ruil voor deelname aan gegevensverzameling. Elke boom- en struikooft zal afzonderlijk van de andere wordt gevolgd om gedetailleerde opbrengstkaarten van de polyculturen te produceren. Een van de belangrijkste manieren waarop de CSA zal helpen bij het delen van economische risico's tussen producenten en consumenten, is door het "zelfkiezende" karakter van het programma. De arbeids- en infrastructuurkosten voor het plukken, verpakken, opslaan, verder vermarkten en leveren (alle pluk- en naaogstkosten) worden geëlimineerd of sterk verminderd wanneer de klanten zelf oogsten. Aangezien CSA een directe relatie tussen boeren en producenten tot stand brengt, kan het proefproject ook dienen als een pilot voor zowel boeren als consumenten om meer te weten te komen over alternatieve voedselproductiemodellen voor meer democratische voedselsystemen.

References:

- Finch, J. 2022. Available at: https://www.novia.fi/assets/Publikationer/Serie-R-Rapporter/Successional-Agroforestry-Trip-to-Denmark-October-2022_Finch.pdf [Accessed 14 May 2025].
- Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry> [Accessed 13 May 2025].
- Joshua, F. 2023. Successional Agroforestry? Part 2. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/successional-agroforestry-part-2> [Accessed 13 May 2025].
- Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Part 3. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry-part-3> [Accessed 13 May 2025].
- Finch, J. 2024. The Conundrum of Tool Acquisition in Successional Agroforestry Systems. Novia University of Applied Sciences. Novia Publikation och produktion, serie R: Rapportier 5 / 2024. Available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/879793/Finch_Joshua2024_Tools_layout.pdf;jsessionid=308E9FD0324D47AC580296D1142196E2?sequence=1 [Accessed 14 May 2025].
- Kähkönen, T., den Herder, M. & Finch, J. 2025. Community Supported Agriculture as a Collaboration Model of Food Production in Agroforestry. AF4EU Practice abstract. 1 p
- Novia University of Applied Sciences. 2025. Lill-Nägels Agroforestry Pilot Project. Available at: <https://www.novia.fi/en/lill-nagels/> [Accessed 23 January 2025].

TANJA KÄHKÖNEN¹, MICHAEL DEN HERDER¹, JOSHUA FINCH²,

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute¹, Novia University of Applied Sciences²

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

HOOGTEPUNTEN:

- Door de gemeenschap gesteunde landbouw brengt directe relaties tot stand tussen boeren en consumenten.
- De economische risico's en voordelen van voedselproductie worden verdeeld over producenten en consumenten in door de gemeenschap ondersteunde landbouw (CSA).
- Korte waardeketens van door de gemeenschap ondersteunde landbouw ondersteunen de lokale economie en de circulatie van economische middelen binnen een gemeenschap.

Successionele agroforestry in de landbouw bij Lill-Nägels Agroforestry Pilot project (foto: Joshua Finch)